

ZAMONAVIY TA'LIMDA MA'LUMOTLAR BAZASI TIZIMLARI: TALABALAR KOMPETENTLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Nosirova Shohista Elmurodovna

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756095>

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va global axborot oqimlarining keskin kuchayishi ma'lumotlar bazasi texnologiyalarining izchil ravishda takomillashtirilishini talab etmoqda. Ushbu ishda ma'lumotlar bazasi konsepsiyalarining shakllanish jarayoni, ayniqsa relyatsion modeldan boshlab NoSQL va bulutga asoslangan yechimlargacha bo'lgan transformatsiya bosqichlari tizimli tahlil qilinadi. Shuningdek, ma'lumotlar arxitekturasining uch pog'onali modeli, zamonaviy axborot tizimlarida ma'lumotlarni boshqarishning yangi yondashuvlari hamda raqamli transformatsiya sharoitida ma'lumotlarning strategik o'rni keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: berilganlar bazasi, relyatsion model, NoSQL, bulutli texnologiyalar, ma'lumotlar modeli, arxitektura.

Abstract. The development of the digital economy and the sharp intensification of global information flows require the consistent improvement of database technologies. This work provides a systematic analysis of the formation process of database concepts, particularly the transformation stages from the relational model to NoSQL and cloud-based solutions. In addition, it extensively examines the three-tier data architecture model, new approaches to data management in modern information systems, and the strategic role of data in the context of digital transformation.

Keywords: database, relational model, NoSQL, cloud technologies, data model, architecture.

Ma'lumotlar bazasining mohiyatini tushunish uchun, avvalo "ma'lumot (data)" tushunchasidan boshlash kerak, chunki ma'lumotlar bazasi tizimining asosiy qurilish materiali — bu ma'lumotlardir.

Ma'lumot (Data) — aniq bir ma'no anglatmaydigan faktlar, raqamlar, belgilar yoki statistikalar bo'lib, ular o'z-o'zicha hech qanday mazmunga ega bo'lmazligi mumkin. Masalan: 1, ABCDC, 19 — bular alohida holatda hech narsani anglatmaydi.

Yozuv (Record) — bu bir-biri bilan bog'liq ma'lumotlar elementlarining to'plamidir. Yuqoridagi ma'lumotlar alohida holda hech narsani anglatmasa-da, agar ularni quyidagicha tashkil qilsak, 1-jadvalda yozuvlarning ko'rinishi tushuntirib o'tilgan.

1-jadval

Yozuvlar ko'rinishi

D	sm	I	osh
	BCDC	A	9

Masalan, kompaniya ichida turli bo'limlar mavjud bo'ladi, shuningdek mijozlar ham bor. Ularning har biri turli xil turdagi ma'lumotlarni ko'rishga ehtiyoj sezadi. Kompaniyadagi har bir xodim o'z darajasiga qarab turlicha kirish huquqiga ega bo'ladi, ya'ni ular shaxsiylashtirilgan (customized) old interfeys (front-end) dasturi orqali ma'lumotlar bazasiga ulanadilar. Ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar qat'iy ravishda ustun va satr ko'rinishida tashkil etiladi.

Satrlar — bu kortej (Tuple) yoki yozuv (Record) deb ataladi[1:56]. Har bir satr ichidagi ma'lumot elementlari turli ma'lumot turlariga (data type) tegishli bo'lishi mumkin. Masalan: matn, raqam, sana va h.k.

Ustunlar - ko'pincha domen (Domain) yoki atribut (Attribute) deb yuritiladi. Har bir atributdagi barcha qiymatlar bir xil turdagi ma'lumotdan iborat bo'ladi. Masalan: "Yosh" ustunidagi barcha qiymatlar — butun son (integer) turida bo'ladi[2:29].

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) — bu o'zaro bog'langan ma'lumotlar va ularga kirishni ta'minlovchi dasturlar to'plamidir. Bu ma'lum ma'noga ega bo'lgan bog'liq ma'lumotlar to'plamidir, ya'ni bu ma'lumotlar bazasi deb ataladi. Odatda "ma'lumotlar bazasi" deb ataladigan ushbu to'plam biror korxonaga yoki tashkilot uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

MBBT ning asosiy maqsadi — ma'lumotlarni qulay va samarali tarzda saqlash va ularni qayta olish imkoniyatini ta'minlash. Bu yerda "ma'lumot" deganda — qayd qilinishi mumkin bo'lgan, muayyan ma'noga ega bo'lgan faktlar tushuniladi[3:40].

Boshqaruv tizimi

Boshqaruv tizimisiz, ya'ni muayyan qoidalar va tartiblar mavjud bo'lmasdan ma'lumotlar bazasini to'g'ri yuritishning imkoni yo'q.

Masalan: Qaysi atributlar (ustunlar) qaysi jadvalga kiritilishi kerakligini belgilash, Ikki jadval orasida bog'lanishni ta'minlash uchun umumiy atributlarni aniqlash, yangi yozuv qo'shish yoki o'chirishda qaysi jadvallarni o'zgartirish zarurligini hal qilish kabilar. Bularning barchasi bazaning yaxlitligini (integrity) saqlash uchun aniq qoidalarga asoslanishi kerak. Ma'lumotlar bazasi tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish uchun yaratilgan.

Bu boshqaruv jarayoni:

- Ma'lumotlarni saqlash uchun struktura yaratish;
- Ularni qayta ishlash (manipulyatsiya qilish) mexanizmlarini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, MBBT:

- Tizim nosozliklari yoki ruxsatsiz kirish holatlariga qaramay, ma'lumot xavfsizligini ta'minlashi kerak.
- Ko'p foydalanuvchilar ma'lumotlardan birgalikda foydalansa, noto'g'ri yoki noaniq natijalar yuzaga kelmasligi shart.
- Ma'lumotlar tashkilotlar uchun juda muhim bo'lgani sababli, kompyuter olimlari ma'lumotlar bilan ishlash uchun ko'plab tushunchalar va texnikalarni ishlab chiqqanlar. Ushbu tushuncha va texnikalar MBBT fani asosini tashkil etadi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi — bu kompyuterlashtirilgan yozuvlarni yuritish tizimidir. U kompyuterlashtirilgan ma'lumot fayllari to'plamini saqlovchi konteyner yoki ombor vazifasini bajaradi. MBBTning asosiy maqsadi — foydalanuvchilarga ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan ma'lumotlarni aniqlash, saqlash, izlash va yangilash imkonini berishdir.

Ma'lumotlar — bu shaxs yoki tashkilot uchun muhim bo'lgan har qanday axborot bo'lishi mumkin[3:70].

Ma'lumotlar bazalari hayotimizning deyarli barcha sohalariga ta'sir qiladi. Asosiy qo'llanilish sohalari quyidagilardir:

- Bank tizimi
- Aviakompaniyalar
- Universitetlar
- Ishlab chiqarish va savdo
- Inson resurslarini boshqarish

Korxonalar ma'lumotlari

- Savdo: Mijozlar, mahsulotlar va xaridlar haqidagi ma'lumotlar uchun.
- Buxgalteriya: To'lovlar, tushumlar, hisob balanslari, aktivlar va boshqa moliyaviy ma'lumotlar uchun.
- Inson resurslari: Xodimlar, ularning ish haqlari, soliqlari, imtiyozlari va ish haqi varaqalarini shakllantirish uchun ma'lumotlar.
- Ishlab chiqarish: Ta'minot zanjiri boshqaruvi, mahsulot ishlab chiqarishni kuzatish, ombor va do'konlardagi zaxiralarni boshqarish, buyurtmalarni qayd etish uchun.

Onlayn savdo (Online retailers)

- Savdo ma'lumotlari, buyurtmalarni kuzatish, tavsiya ro'yxatlarini yaratish, mahsulot sharhlarini saqlash.

Bank va moliya sohalari

- Bank tizimi: Mijozlar, hisoblar, kreditlar va tranzaksiyalarni saqlash.
- Kredit karta tranzaksiyalari: Xaridlarni qayd qilish va oylik hisob-kitoblarni tuzish.
- Moliyaviy xizmatlar: Aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy aktivlar bilan bog'liq ma'lumotlarni saqlash, bozordagi ma'lumotlarini to'plash, mijozlarning onlayn savdolarini va avtomatlashtirilgan savdo jarayonlarini bajaradi[4:48].

Universitetlar

- Talabalar haqida ma'lumotlar, kurslarga ro'yxatdan o'tish, baholarni saqlash (shuningdek, inson resurslari va buxgalteriya ma'lumotlari).

Aviakompaniyalar

- Buyurtmalar, bron qilish va reyslar jadvali. Aviakompaniyalar ma'lumotlar bazalaridan geografik jihatdan tarqoq holda foydalanishni birinchi joriy qilgan.

Telekommunikatsiya

- Qilingan qo'ng'iroqlarni qayd etish, oylik hisoblarni tuzish, oldindan to'langan kartalarning balanslarini yuritish va tarmoqlar haqida ma'lumotlarni saqlash.

Ma'lumotlar bazasi tizimlarining maqsadi

Ma'lumotlar bazasi tizimlari 1960-yillardagi an'anaviy faylga asoslangan ma'lumotlarni boshqarish usullariga javoban paydo bo'lgan. O'sha davrda universitetda o'qituvchilar, talabalar, fakultetlar va kurslar haqida ma'lumotlarni oddiy operatsion tizim fayllarida saqlash orqali boshqarishgan[5:60].

Masalan: Talabalarni ro'yxatga olish

- Kurslarga yozish
- Baholarni kiritish va hisoblash
- Diplom uchun ma'lumotlar tayyorlash

Bular uchun dasturchilar turli dasturlar yaratishgan. Har safar yangi bo'lim yoki qoida kiritilsa, yangi dastur yozishga to'g'ri kelgan.

Faylga asoslangan tizimlarning kamchiliklari

1. Ma'lumotlarning ortiqcha takrorlanishi va nomuvofiqligi - Ma'lumotlar bir nechta fayllarda takrorlansa, ular bir-biriga zid bo'lib qolishi mumkin. Masalan, talabning manzili musiqa va matematika bo'limlarida turlicha bo'lishi mumkin.

2. Ma'lumotlarga kirishda murakkablik - Agar biror kishi maxsus so'rov (masalan, muayyan pochta indeksidagi talabalar) kiritmoqchi bo'lsa, tayyor dastur bo'lmasa, yangi dasturni yozish kerak. Bu esa vaqt va resurs talab qiladi.

3. Ma'lumotlarning ajratilganligi - Ma'lumotlar turli formatlardagi fayllarda tarqoq joylashgan bo'lsa, ularni birlashtirib ishlatish qiyinlashadi.

4. Butunlik muammolari - Ma'lumotlar ba'zi qoidalarga (masalan, hisobdagi pul 0 dan past bo'lmasligi) bo'ysunadi. Bunday qoidalarni kod orqali har bir dasturning ichida alohida alohida joriy qilish murakkab.

5. Atomlik muammosi - Ma'lumotlar o'zgarayotgan paytda tizim ishdan chiqsa, ma'lumotlar noto'g'ri holatda qolib ketishi mumkin. Masalan, \$500 bir bo'limdan olib, boshqasiga qo'shilmay qolsa.

6. Bir vaqtning o'zida kirish muammolari - Agar bir nechta foydalanuvchi bir vaqtning o'zida bitta ma'lumotni o'zgartirsa, noto'g'ri natijalar paydo bo'ladi. Masalan, 2 kishi bir vaqtning o'zida bir kursga yozilsa, umumiy son noto'g'ri bo'lib qoladi.

7. Xavfsizlik muammolari - Hamma foydalanuvchilar barcha ma'lumotlarga kira olmasligi kerak. Masalan, moliya xodimi baholarni ko'rmasligi kerak. Faylga asoslangan tizimlarda bunday cheklovlarni joriy qilish qiyin.

MBBTning zarurligi

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun MBBT (Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi) yaratilgan. Bu tizim:

1. Ma'lumotlarni takrorlanmasdan va yagona shaklda saqlaydi,
2. Murakkab so'rovlarni tez va oson bajaradi,
3. Ma'lumotlar butunligini saqlaydi,
4. Tizim nosozligida ma'lumotlarni tiklay oladi,
5. Bir nechta foydalanuvchi bilan xavfsiz ishlash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 2020.
2. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. *Database Systems: The Complete Book*. Pearson, 2019.
3. Gubner, J. A. *Big Data and IoT: A Comprehensive Review*. Springer, 2019.
4. Elmasri, R., & Navathe, S. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016.
5. Stonebraker, M., & Hellerstein, J. M. *Readings in Database Systems*. MIT Press, 2015.
6. Nosirova, Sh. E. *Zamonaviy optimal ma'lumotlar bazasi turlari*. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti, 5/2024.
7. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14415_1_B215BEA7750A0F2A88DED0C93BB1EE1CEBE260EB.pdf

8. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14415_1_812C2EFC2657BA9C573761926A4885EBC6980DD0.pdf